

ENERGIYA XAVFSIZLIGINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI TO'G'RISIDAGI ILMIIY QARASHLAR

Samandarov Og'abek Alisher o'g'li

Urganch davlat universiteti Turizm kafedrası stajor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252753>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan ennergiya xavsizligini taminlash va iqtisodiyotga ta'sirini nazariy jihatdan ochib berish uchun bir qancha olimlarning ta'riflari o'rganildi. Bundan tashqari, energiya iqtisodiyotiga berilgan turlicha ta'riflar va ilmiy xulosalarni o'z ichiga olgan holda hozirgi davr uchun mos bo'lgan ta'rif va xulosadan tashkil topgan.*

***Kalit so'zlar:** Energiya iqtisodiyoti, energiya xavfsizligi, energiya infratuzilmasi, quyosh, shamol, gidroelektr, geotermal biomassa energiyalari.*

***Abstract.** In this article, the definitions of several scientists were studied to theoretically explain the current importance of energy security and its impact on the economy. In addition, it consists of a definition and conclusion that is suitable for the current era, including various definitions and scientific conclusions given to energy economics.*

***Keywords:** Energy economics, energy security, energy infrastructure, Energy economics, energy security, energy infrastructure, solar, wind, hydroelectric, geothermal, biomass energies.*

***Аннотация.** В этой статье были изучены определения нескольких ученых, чтобы теоретически объяснить текущую важность энергетической безопасности и ее влияние на экономику. Кроме того, она состоит из определения и заключения, которые подходят для нынешней эпохи, включая различные определения и научные заключения, данные об энергетической экономике.*

***Ключевые слова:** Энергетическая экономика, энергетическая безопасность, энергетическая инфраструктура, солнечная, ветровая, гидроэлектроэнергия, геотермальная, энергия биомассы.*

Kirish. Energiya xavfsizligi tushunchasi dastlab 1970-yillardagi birinchi neft inqirozi paytida paydo bo'lgan. Energiya xavfsizligi bo'yicha dastlabki tadqiqotlarning aksariyati neft xavfsizligiga qaratilgan. Ushbu alohida e'tiborning asosiy sabablaridan biri shundaki, o'sha dastlabki tadqiqotlarda namunaviy mamlakatlar uchun neft ta'minoti xavfsizligi muammosi zudlik bilan hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy energiya xavfsizligi muammosi bo'lgan. Shunga ko'ra, Xalqaro energiya agetligi (1974 yilda tashkil etilgan, IEA) energiya xavfsizligini neft ta'minoti va neft narxining barqarorligi deb belgilaydi. Shunday qilib, energiya xavfsizligini qamrab olishning mazmuni va ko'lami sezilarli darajada kengaygan. Global geosiyosiy mojarolar kuchayib borayotgan bir paytda energiya xavfsizligiga dunyo mamlakatlari e'tiborini kuchaytirmoqda. Har bir mamlakatning energiya xavfsizligi siyosati va samaradorligini baholash uchun keng qamrovli va amaliy indikatorni yaratish, shu jumladan mavjudlik, arzonlik, energiya samaradorligi, ekologik barqarorlik, hukumat salohiyati va foydalanish imkoniyatini yaratish juda muhim hisoblanadi [1].

Energiya xavfsizligi keng qamrovli ko'rsatkich bo'lib, nafaqat energiya ta'minoti barqarorligi, balki energiya va boshqa iqtisodiy omillar, masalan, atrof-muhit, jamiyat, daromadlar va boshqa jihatlar xavfsizligi o'rtasidagi munosabatlarni ham o'z ichiga oladi. Energiya xavfsizligining ushbu o'lchovlaridan foydalangan holda, ba'zi so'nggi tadqiqotlar energiya xavfsizligining iqtisodiyot va jamiyat uchun ahamiyatini ta'kidlaydi [2]. Energiya ishlab chiqarish qayta tiklanadigan va qayta tiklanmaydigan manbalardan energiya ishlab chiqarish jarayonini anglatadi. Shu bilan birga, energiya iste'moli oxirgi foydalanuvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan energiyadan foydalanishni anglatadi [3]. Quyosh, shamol, gidroelektr, geotermal va biomassa kabi manbalarni o'z ichiga olgan qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish qayta tiklanmaydigan manbalarga nisbatan tabiiy ravishda to'ldirilishi va atrof-muhitga minimal ta'siri bilan tavsiflanadi. Qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish turli vositalar orqali iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi, jumladan energiya xavfsizligini ta'minlash, issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish, toza energiya sektorida ish o'rinlarini yaratish, texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilish. Qayta tiklanadigan energiyaning iqtisodiy

barqarorlikka dinamik ta'sirini tahlil qilish uning raqobatbardoshligi, kengayishi va mavjud energiya tizimiga integratsiyalashuvini o'rganishni o'z ichiga oladi [4].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Energiya xavfsizligi bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan hisoblanib, juda ko'plab olimlar ushbu sohani o'rganishda davom etishmoqda, masalan, turkiyalik olim C.T.Tugcu o'z maqolalaridan birida quyidagicha ta'rif bergan: "Energiya xavfsizligi-arzon narxlarda energiyani uzluksiz va yetarli darajada yetkazib berishni o'z ichiga oladi" [5].

Bundan tashqari, energiya iqtisodiyoti jurnalida H.Banna va A.Alamlar energiya xavfsizligi va barqaror iqtisodiyot mavzusida ish olib borganlar va "energiya xavfsizligi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik xavfsizlikka katta hissa qo'shuvchi asosiy ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Energiya xavfsizligi iqtisodiy barqarorligiga ta'sir qiladi, chunki energiya xavfsizligiga erishish orqali mahalliy ishlab chiqarish, korxonalar, uy xo'jaliklari va davlat sektorlari uchun uzluksiz, maqbul va arzon energiya manbalarini yetkazib berishni nazarda tutadi" [6].

"Energiya xavfsizligi energiyani asosiy ishlab chiqarish manbalaridan biri sifatida turli tarmoqlar ko'rsatkichlariga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, maqbul narxlarda maqbul energiya manbalarini tarqatish orqali uy xo'jaliklari farovonligiga ta'sir qiladi. Energiya xavfsizligi, shuningdek, yashil energiya va energiya tejoychi texnologiyalarni rivojlantirish orqali atrof-muhitning barqarorligini yaxshilaydi, bu esa iqtisodiyotlarning iqtisodiy tuzilmalarining energiya, qazilma energiyaga bog'liqligini kamaytiradi"[7] ushbu ta'rif B.Dogan va uning jamoadoshlari tomonidan "Energy Review" jurnalida berilgan.

Yuqoridagi o'rganilagan nazariyalardan kelib chiqib, K.Khan va A.Khurshidlar quyidagi nazariyani kiritganlar: "Energiya xavfsizligi geosiyosiy, iqlim, infratuzilma va iqtisodiy hodisalar natijasida yuzaga keladigan va uni uzoq muddatli muvozanat holatidan chetga suradigan turli xil zarbalar, xavflar bilan tahdid qilmoqda"[8].

C.Winzer tomonidan berilgan ta'rifda "Energiya xavfsizligiga xatarlar- texnik (masalan, infratuzilmadagi nosozliklar), insoniy (masalan, talabning o'zgarishi, ta'minotni ushlab turish yoki kam investitsiyalar) yoki tabiiy (masalan, vaqti-vaqti

bilan qayta tiklanadigan manbalar, resurslarning kamayishi yoki tabiiy ofatlar) sifatida tasniflanadi”.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishimizda birqancha asoslangan nazariy ta’riflarni taqqoslama usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Energiyadan barcha foydalanuvchilar uchun foydalanish imkoniyati energiya xavfsizligi ta’rifining bir qismiga aylangan hisoblanib, Energiya xavfsizligi ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda neft ta’minoti muammolari bilan bog‘liq uzilishlarning oldini olishga qaratilgan. Biroq, vaqt o‘tishi bilan ushbu "umumiy" tushuncha ko‘p o‘lchovli va ko‘p qirrali deb hisoblangan bugungi kunning asosiy muammolarini hal qilish uchun moslashtirilgan [10]. Quyidagi jadvalda energiya xavfsizligini taminlashda e’tibor qaratilishi zarur bo‘lgan omillar ko‘rsatib o‘tilgan (1-jadval) .

Energiya xavfsizligini taminlashga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar (1-jadval).

Energiya xavfsizligi to‘rtta asosiy omillarni o‘z ichiga oladi [11].	
1	energiya manbalarining yetarli miqdorda mavjudligini ta’minlash;
2	resurslarni yetarlicha arzon narxlarda sotib olish;
3	energiyaning mavjudligi barcha istemolchilar energiyadan foydalanish imkoniyatini ta’minlashga qaratilgan bo‘lishi, va bu ma’lum darajada yakuniy foydalanuvchi uchun mustahkam ta’minotni ta’minlashi uchun ishonchli infratuzilma mavjudligini ta’minlash;
4	atrof-muhitga zarar yetkazish bilan bog‘liq va energiya iste’molchilari uchun salbiy ta’sirlarni minimallashtirishni ta’minlash

Energiya xavfsizligiga turli adabiyotlarda turlicha ta’rif berilgan. Xalqaro Energiya Agentligiga ko‘ra, energiya xavfsizligi “o‘rtacha narxda energiyaning uzluksiz mavjudligi” bilan izohlanadi [12]. Yerginning bergan ta’rifiga ko‘ra esa, energiya xavfsizligi bu barqaror narxlarda qazib olinadigan yoqilg‘ining doimiy ta’minotidan foydalanishni ta’minlash va ma’lum darajada energiya mustaqilligi va qazib olinadigan yoqilg‘i zaxiralarini rivojlantirishga ko‘maklashishdan iboratdir [13].

Bizning fikrimizcha, energiya xavfsizligi bu – iqtisodiy tizim sub’ektlarini, shu jumladan uy xo‘jaliklari, tadbirkorlik va davkat sektori, uzluksiz va hamyonbop narxda energiya bilan ta’minlash.

O‘zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi bugungi kunning dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan energiya xavfsizligi bilan bo‘g‘liq hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda mavjud energiyadan samarali foydalanish va qayta tiklanadigan energiya turlarini yaratish orqali iqtisodiyotimizni beqiyos darajada rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Shu bilan birgalikda, ekologik muammolarga yechim topish va ijtimoiy faravonlikka erishish uchun energiya xavfsizligiga erishish zaruratini keltirib chiqaradi. Yuqoridagi ta’riflardan kelib chiqqan holda energiya xavfsizligi iqtisodiy o‘shishga quyidagicha ta’sir o‘tkazadi: (1.2.1.rasm).

Energiya xavfsizligining iqtisodiy o‘shishga ta’siri (1.2.1 rasm)[14].

Xulosa qilib aytganda, har bir mamlakat energiya xavfsizligiga erishish orqali iqtisodiyotini rivojlantirishga harakat qiladi. Mavjud energiya iqtisodiyotga xususan, ishlab chiqarishga va texnologiyalarning rivojlanishiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birgalikda, ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali narx barqarorligiga ham erishish mumkin. Bundan tashqari, boshqa xizmat ko‘rsatish sohalari uchun ham energiya xavfsizligi juda muhim hisoblanadi, masalan, transport, tibbiyot, turizm, ovqatlantirish va servis xizmatlari. Bu sohalarni rivojlantirish esa aholining ijtimoiy farovonligini taminlashga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. [Sovacool BK, Mukherjee I. Conceptualizing and measuring energy security: a synthesized approach. Energy 2011;5343e55.](#)
2. Le T, Nguyen CP. Is energy security a driver for economic growth? evidence from a global sample. *Energy Pol* 2019;129:436e51.
3. Zhang, L., Saydaliev, H.B., Ma, X., 2022a. Does green finance investment and technological innovation improve renewable energy efficiency and sustainable development goals. *Renew. Energy* 193, 991-1000. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.04.161>
4. Yue, M., Lambert, H., Pahon, E., Roche, R., Jemei, S., Hissel, D., 2021. Hydrogen energy systems: a critical review of technologies, applications, trends and challenges. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 146, 111180 <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111180>
5. Tugcu, C.T., Menegaki, A.N., 2024. The impact of renewable energy generation on energy security: evidence from the G7 countries. *Gondwana Res.* 125, 253–265
6. Banna, H., Alam, A., Chen, X.H., Alam, A.W., 2023. Energy security and economic stability: the role of inflation and war. *Energy Econ.* 126, 106949.
7. Dogan, B., Shahbaz, M., Bashir, M.F., Abbas, S., Ghosh, S., 2023. Formulating energy security strategies for a sustainable environment: evidence from the newly industrialized economies. *Renew. Sust. Energy Rev.* 184, 113551.
8. Khan, K., Khurshid, A., Cifuentes-Faura, J., 2023. Energy security analysis in a geopolitically volatile world: a causal study. *Resour. Policy.* 83, 103673.
9. C. Winzer, Conceptualizing energy security, *Energy Policy* 46 (2012) 36–48, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.02.067>.
10. A.C. Silva, T.F. Rodrigues, Energy security and a model for Europe's future, *Int Aff* 46 (2015). Retrieved from, <http://hdl.handle.net/10362/22949>.
11. B. Kruyt, D.P. van Vuuren, H.J.M. de Vries, H. Groenenberg, Indicators for energy security, *Energy Policy* 37 (6) (2009) 2166–2181, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.02.006>.
12. Rabbi, M.F., Popp, J., Máté, D., Kovács, S., 2022. Energy Security and Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality. *Energies*, 15, 8126. <https://doi.org/10.3390/en15218126>
13. D. Yergin, Ensuring energy security, *Foreign Affairs* 85 (2) (2006) 69, <https://doi.org/10.2307/20031912>.